

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No5(3)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 460 sahifa,
1-may, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Bo'lajak chet tili o'qituvchilarining innovatsion pedagogik kompetentligini rivojlantirish mexanizmi	10
Mirzaraxonova Maftuna Ibroximjon qizi	
Elementlarini integratsiya qilish: nazariy va amaliy yondashuv	13
Ne'matov Karimjon Shavkat o'g'li	
O'qish savodxonligi darslarida kitobxonlik kompetensiyasini rivojlantirishning innovatsion yondashuvlari ...	19
Mahmudova Shoira Shavkat qizi	
O'zbek milliy musiqasi asosida talablarda estetik did va ijro madaniyatini rivojlantirish metodikasi.....	25
Gadoyeva Muborak Jumaqulovna	
O'quvchilarning yozuv kompetensiyasini baholash mezonlarini takomillashtirish masalalari.....	30
Abdurashidova Xafiza Abdurashidovna	
Xurshid Do'st Muhammad qissalarida rivoyatchi strategiyasi.....	34
Uzoqova Nargiza Yuldosh qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni shakllantirishda innovatsion texnologiyalarining ahamiyati	37
Eshpulatov Shakir Nabiyevich, Ahrorova Ozoda Amriddinovna	
"Xonada o'simliklarni o'stirish" intellekt xaritasi (Mind Map) yordamida o'quvchilarda ekologik tarbiya va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish	41
G'aniyev Abduqahhor Gadoyevich	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishda amaliy mashg'ulotlarning tashkiliy-pedagogik jihatlari.....	46
Joldasov Ixtiyor Suyundikovich	
Boshlang'ich sinflarda iqtisodiy tarbiyani shakllantirishning zamonaviy pedagogik texnologiyalari	50
N. Asadov	
Bo'lajak pedagoglarni tayyorlashda kreativ kompetentlik va kasbiy muvaffaqiyat o'rtasidagi bog'liqlik mezonlari.....	53
G. Xamidova	
Gamifikatsiya elementlarining bakalavr talabalarini raqamli resurs yaratishga motivatsiyasiga ta'siri	56
Maxkamova Dilshodaxon Xabibjon qizi	
The Influence of Family Parenting Style on the Formation of Primary School Students' Personality	59
Berdiyeva Mohloroyim Mirzohid qizi	
Noto'liq oilalardagi onalarning tarbiyaviy uslublari va farzandlarining ijtimoiy-psixologik moslashuvi (O'zbekiston namunasida).....	64
Ismoiljonov Ravshan Baxtiyor o'g'li	
Raqamli pedagogika sharoitida interfaol ta'lim metodlari asosida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini shakllantirish.....	69
Jumaniyozova Donoxon Olimboyevna, Bekmuratova Muhayyo Uralbayevna	
Matematika ta'limida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishning metodik asoslari.....	73
Mirzayeva Shahlo, Qodirova Muattar Ithom qizi, Rovshanova Yulduz Shovkat qizi	
O'qishga motivatsiya tushunchasi uning nazariy-psixologik tahlili.....	77
Azimova Rushana Zokirjon qizi	
Oliy ta'lim talabalarida akademik prokrastinatsiyaning prediktorlari: akademik motivatsiya, umid va shaxs xususiyatlari	81
Shodiboyev Shohruh Shuhrat o'g'li	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rivojlantiruvchi markazlar integratsiyasini ta'minlash metodikasi.....	86
Qahhorova Sevara Alimardonovna	
O'quvchi-yoshlarni virtual olam ta'siridan himoya qilishning nazariy asoslari.....	90
Isayeva Gulii Parpiyevna, Ravshanov Umidjon Abdiqodir o'g'li	

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida matematik tafakkurni oshirishda mantiqiy masalalarning o'rni	93
<i>Xilvatova Go'zal Sultonovna</i>	
Pedagogika tarixini o'qitishda talabalarda tarixiy tafakkurni rivojlantirish	97
<i>Jurayev Bobomurod Tojiyevich</i>	
Bolalarda ona tilida tinglash hissini rivojlantirish usullari	101
<i>Nurmatova Muxlisa Akmal qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida ingliz tilini o'qitish samaradorligini oshirish (Kahoot, Quizlet va Moodle platformalari misolida)	106
<i>Yusupova Shahnoza Abduxafizovna</i>	
Sport maktablarida 16–18 yoshli nayza uloqtiruvchi sportchi-qizlarda portlovchi kuchni rivojlantirish	111
<i>Tursunova Surayyo Botir qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida pedagog kadrlarning uzluksiz kasbiy rivojlanishini ta'minlashda "Kasbiy rivojlanish kuni" va "Kasbiy rivojlanish soati" tadbirlari: amaliyot tahlili	115
<i>Gaffarov Azizjon Muhammadsaidovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorlarining faoliyatini samarali tashkil etishning nazariy jihatlarini (Learning outcomes) asosida	124
<i>Rabbimova Shaxnoza Soyib qizi</i>	
Bo'lg'usi o'qituvchilarda axloqiy madaniyat fazilatlarini qaror toptirishning pedagogik mexanizmlari	128
<i>G'aniyeva Sayyora Saidmurod qizi</i>	
Yengil atletikachilarning musobaqa jarayonida tibbiy-pedagogik monitoringini takomillashtirish	132
<i>Mamadaliyev Abror Akbarjonovich</i>	
Sun'iy intellekt yordamida rus tilini o'qitish va uning samaradorligi	137
<i>Yagafarova Naziliya Rafailovna, Nazarov Sardor, Onorboyev Kamronbek</i>	
O'quvchilarda ilmiy dalillarni tahlil qilish va xulosa chiqarish kompetensiyasini rivojlantirish metodikasi	142
<i>Baymurotova Mukaddas Xamdorovna</i>	
Ilmiy muxokamalarda pragmatik kompetentlikning roli	150
<i>Eshbo'riyeva Aziza Muhiddinovna</i>	
Talabalarda kognitiv-pragmatik kompetensiyalarni rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning mazmuni	155
<i>To'rabekova Aziza Mirzabek qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda motivatsiyani shakllantirishda interaktiv metodlarning o'rni	159
<i>Qamchibekova Roziyaxon Xasanboy qizi</i>	
Проблема разграничения понятий "концепт" и "понятие" в современной лингвистике: лингвосомиотический и когнитивно-дискурсивный анализ	164
<i>Якунина Ангелина Алишеровна</i>	
Sun'iy intellekt texnologiyalari asosida amaliy bezak san'ati naqsh elementlarini raqamli qayta ishlash va arxivlashtirish	169
<i>Jabbarov Rustam Ravshanovich</i>	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining yozuv kompetensiyasini rivojlantirishda Design Thinking texnologiyasining metodik imkoniyatlari	176
<i>Amanbayeva Oydin Urazali qizi</i>	
Tez qalamchizgi mashqlarida psixologik-pedagogik yondashuvlarning ahamiyati	181
<i>Suyunov Navro'z Alisher o'g'li</i>	
Innovatsion yondashuv orqali bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini rivojlantirish konsepsiyasi	186
<i>Xalilov Lenar Shevketovich</i>	
Tarbiya fani asosida o'quvchilarda huquqiy kompetentlikni rivojlantirish imkoniyatlari	190
<i>Jumanova Xafiza Xoliqulovna</i>	
Samarqand arxitektura-qurilish instituti va shahar infratuzilmasi rivojlanishi o'rtasidagi bog'liqlik (1950–1990-yillar)	195
<i>Abulqosimova Dildora Asrorovna, O'ralov Sodiqjon</i>	
Rivojlanishida nuqsoni bor bolalar ta'limida ikkilamchi cheklovlarni kamaytiruvchi ta'lim texnologiyalari	199
<i>Qo'ziyeva Shahnoza Muhammadsoli qizi</i>	

MUNDARIJA SOÐERJANIE CONTENTS	O'quvchilarda milliy g'oya va mafkurani rivojlantirishda mumtoz musiqaning o'rni va ahamiyati 202 Baymanova Feruza Abralovna
Ommaviy jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarini tashkil etishning pedagogik asoslari 207 Xayitova Ulfatoy Tursunovna	
Yuqori sinf o'quvchilarida ijtimoiy faollikni shakllantirishning pedagogik mexanizmlari 211 Turg'unboev Sirojiddin Faxriddinovich	
Muhandislik ta'limida Bernulli va Puasson taqsimotlarini texnologik jarayonlar misolida o'qitish metodikasi... 216 Qo'ziboyeva Nozima Yoqubjon qizi, Maxmanazarov Sardor Toirjon o'g'li, Saydullayev Asadbek Xayrullo o'g'li	
Психолого-педагогические основы обучения теме “производная” в курсе алгебры и начал анализа президентской школы 225 Шахноза Холмуродова Зоир кизи	
O'qish savodxonligi darslarida Bloom taksonomiyasi va 4K kompetensiyalarining integrativ modeli 234 Farsaxonova Mastura Jalol qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim sifatini baholash mezonlari va monitoring tizimini takomillashtirish: indikatorlar asosidagi boshqaruv modeli 241 Jo'rayeva Dilrabo Kamoliddin qizi	
Maxsus mashqlar yordamida start tezligini oshirish metodikasi 244 Sitora Elova Axmatqulovna, Panjiyeva Gulzoda Eshdaviyat qizi	
Amudaryo foreli (<i>Salmo trutta oxianus</i>) O'zbekiston hududida tarqalishi va ekologiya ta'siri..... 248 Xaqberdiyeva Shoira Tursunaliyevna, Xolmo'minova Sevinch Sirojiddinova, Qurbonazarova Marjona Zokirovna	
Suv va quruqlik muhitiga moslashgan amfibiyalarda adaptatsiya xususiyati 251 Xaqberdiyeva Shoira Tursunaliyevna, Axmamatova Feruza Shamsiddin qizi, Qo'ldoshova Ruxshona Navro'z qizi	
O'zbekistonda tarqalgan kaptarsimonlar xilma-xilligi, ularni tarqalishi, biologik xususiyatlari va amaliy ahamiyati 255 Xaqberdiyeva Shoira Tursunaliyevna, Xolmo'minova Jasmina Baxtiyor qizi, Saidova Dilnoza Rustamovna	
Surxondaryo viloyatidagi qo'lqanotlilar turlarining morfologik tasnifi va hududiy farqlari 259 Xaqberdiyeva Shoira Tursunaliyevna, Yarashova Sarvara Islomovna, Bahromova Shahzoda Abduqodirovna	
Игровые технологии как средство активизации коммуникативной деятельности учащихся на занятиях по русскому языку 267 Халикова Гульбахор Исановна	
Yoshlarni pedagogik kasbga yo'naltirish ishlarini o'rganishning konseptual va metodologik asoslari 270 Matkarimova Muxabbat Abuovna	
O'qish savodxonligini baholovchi topshiriqlar turlari 277 Rasulova Mushtariybonu	
Qoraqalpog'istonning shimoliy tumanlaridagi bolalarda tashqi nafas olish tizimi xususiyatlari 281 Orazbaeva Navbaxor Mratbaevna	
“Kompyuter tarmoqlari” fanini o'qitishda dasturiy-didaktik vositalardan foydalanish 285 Muqimov Shahzodbek Ixtiyor o'g'li	
Yangi O'zbekiston: yangilanish va taraqqiyot omillari (Qashqadaryo viloyati misolida)..... 288 Shomirzayev Maxmatmurod Xuramovich, Safarova Sevara Saloxiddinovna	
Raqamli ta'lim strategiyalaridan foydalanib o'qish samaradorligini oshirish 294 Narzullayeva Gulzira Xayrullo qizi, Abdusottarova Farog'at Olimjon qizi	
Oliy ta'limda “Zoologiya” kursini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida o'qitish metodikasini takomillashtirish (“umurtqali hayvonlar” misolida)..... 299 Xonnazarova Mamlakat To'lqinovna	
Oliy ta'lim muassasalarida ommaviy sportni rivojlantirish strategiyalari 303 Xudoyberganov Javlonbek Soatboy o'g'li	
Accommodating a Teenage English Learner With Tourette-Related Stammering in Uzbekistan State Multilevel Test Preparation: A Single-Case Study 307 Yulduz Sultanova	
Yengil atletikada to'siqlar osha yugurish texnikasini takomillashtirish va o'rgatish uslubiyati 313 Chariyev Ulug'bek Abdujabbarovich, Radjabov Jaxongir Furkatovich	

The Interaction of Language and Culture in Intercultural Conflict Communication	317
<i>Gulnoza Khushnazarova</i>	
O'smir shaxsida o'zini o'zi tushunish psixologik muammo sifatida.....	321
<i>Mahmudov Abdurasul</i>	
O'quvchilar nutqida milliy-madaniy leksik birliklarni qo'llashga o'rgatishda semantikashtirish	325
<i>Tursunova Javhar Bakir qizi</i>	
Kompetensiyaviy yondashuv asosida boshlang'ich ta'limda matematik madaniyatni shakllantirish: Qori Niyoziy merosi asosida.....	329
<i>Axmedova Nargiza Toychibekovna</i>	
A2 darajadagi o'quvchilarda kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishda adaptiv yondashuvning roli	333
<i>Nezametov Zuxra Axmadovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda pedagogik kasbga ijodiy munosabatni tarbiyalashning nazariy asoslari.....	336
<i>Axmatov Ibrohimjon Furqat o'g'li</i>	
Voyaga yetmaganlar profilaktikasida maktab, oila va mahalla hamkorligining zamonaviy holati va diagnostikasi	340
<i>Japparbergenova Indira Bayramovna</i>	
Yuqori sinf o'quvchilarining ijtimoiy va intellektual kompetensiyalarini rivojlantirishni pedagogik tizimini takomillashtirish	344
<i>Amankosova Dinara Gabitovna</i>	
Innovatsion usullar vositasida maktabgacha yoshdagi duduqlanuvchi bolalar nutqini rivojlantirish.....	348
<i>Mamatova Aziza Bo'riboevna</i>	
Dzyudoning olimpiya o'yinlaridagi o'rni va ahamiyati	353
<i>Jaxongir O'razbayev Temur o'g'li</i>	
Umumta'lim maktab o'quvchilarida milliy va umuminsoniy qadriyatlarga integratsiyalashgan harbiy tarbiyaning ilmiy-nazariy asoslari.....	356
<i>A'zamov Inom Salimjonovich</i>	
The Role of Digital Platforms in Developing Students' Independent Learning Competency.....	360
<i>Jo'rayeva Zamira Ishmuminovna, Uraqova Shaxlo Turdiyevna</i>	
Shaxsiy ta'lim trayektoriyasi tushunchasining pedagogik-psixologik mohiyati	365
<i>Toshpo'latov Olim Panjiyevich</i>	
"Ilk qadam" davlat o'quv dasturi asosida maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faoliyat markazlarining ta'lim jarayonlarini tashkil etish	370
<i>Bektemirova Asilabonu Akmal qizi</i>	
Kreativ ta'lim texnologiyalari asosida talabalarda innovatsion kompetensiyalarni shakllantirish metodikasini takomillashtirish	374
<i>Sariboyev Nurali Abdunazarovich</i>	
Bolalarning tanqidiy fikrlashini rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar va yosh xususiyatlari	378
<i>Erkinboyev Muhammadqodir Nodirbek o'g'li</i>	
Tasviriy san'at darslarida eshitishda nuqsoni bo'lgan o'quvchilarning badiiy-ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish.....	383
<i>Xushvaqtov Abror Doniyor o'g'li</i>	
Raqamli ta'lim muhitida zamonaviy o'qitish metodlari va interaktiv texnologiyalardan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	387
<i>Murodova Dilafro'z Matmurod qizi, Sattarova Bibijon Muzaffar qizi, Bekmurodova Muhayyo Uralbayevna</i>	
Kredit-modul tizimida o'quv-me'yoriy hujjatlarni takomillashtirish borasidagi milliy va xorijiy tajribalar	391
<i>Aralova Maxsuma Abdurahmonovna</i>	
Yuqori sinf o'quvchilariga chet til o'qitish va o'rgatishda motivatsiyaning o'rni xususida.....	396
<i>Atadjanova Shaxnoz Abbasovna, Ismoilova Feruza Salimjon qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishda innovatsion metodlar	400
<i>Axmedova Fayziniso Otabek qizi</i>	
Bo'lajak pedagoglarning uzluksiz amaliy faoliyatida professional salohiyatini rivojlantirish yo'llari	403
<i>Habibullayeva Muxlisaxon Yorqinjon qizi</i>	

Innovatsion yondashuv asosida bo'lajak texnologiya o'qituvchilarining PR kompetensiyasini rivojlantirish metodikasi.....	406
J. B. Jumabayev	
Raqamli pedagogika sharoitida interfaol ta'lim metodlari asosida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini shakllantirish.....	412
Jumaniyozova Donoxon Olimboyevna, Bekmuratova Muhayyo Uralbayevna	
Biologiya ta'lim jarayonida ilg'or hamda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni samarali qo'llash.....	416
Mo'minov Dilshod Yaxshiboy o'g'li	
Oliy ta'limda masofaviy ta'limning pedagogik-psixologik xususiyatlari	420
Mutalibova Muqaddasxon Abdunabi qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda raqamli platformalar orqali kiberxavfsizlik madaniyatini shakllantirish	423
Nazarmatova Dilshoda Umarali qizi, Saminjonova Sevaraxon Axmadjon qizi, Abdihakimova Muqaddas Fahridinova, Matsapayeva Nigora Satbay qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining etnopedagogik kompetentligini shakllantirishda milliy hunarmandchilik va xalq amaliy san'atining didaktik imkoniyatlari	428
Pardayeva Gulchexra Safarovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning bilish kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik asoslari	432
Qipchaqova Sevinchxon Farxodjon qizi	
Maktabgacha ta'lim boshqaruvida ERP tizimlarini integratsiyalashning proaktiv modeli.....	436
Raxmatillayev Oyatillo Zikrillayevich	
Maktabgacha ta'limda rivojlantiruvchi markazlarni tashkil etish va loyihalashtirish.....	439
Sadikova Shoista Akbarovna, Yangiboyeva Salomat Samandarovna, Yangiboyeva Sevinch Samandarovna	
Milliy hunarmandchilik buyumlarini yasash orqali o'quvchilarning ijodkorligini rivojlantirish	442
Xayitov Jonibek Xolboboyevich, Nabijonova Nilufar Nabijon qizi	
Futbol o'yinida to'pga kalla bilan zarba berish.....	446
Xolmaxmatov Boburjon Musurmon o'g'li	
Сравнительно-типологический анализ юмора и гуманизма в творчестве Гафура Гуляма и Марка Твена.....	451
Абдумунинова Махлиё	
Особенности фонетико-фонематической речи (качественные и количественные) у младших школьников с речевыми расстройствами.....	453
Заирова Н. Б.	

BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINF O'QITUVCHILARINING ETNOPEdagogIK KOMPETENTLIGINI SHAKLLANTIRISHDA MILLIY HUNARMANDCHILIK VA XALQ AMALIY SAN'ATINING DIDAKTIK IMKONIYATLARI

Pardayeva Gulchexra Safarovna

Samarqand davlat pedagogika instituti pedagogika kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining etnopedagogik kompetentligini shakllantirishda milliy hunarmandchilik va xalq amaliy san'atining didaktik imkoniyatlari tahlil qilingan. Shuningdek, xalq pedagogikasi namunalarini ta'lim jarayoniga integratsiya qilish, talabalarni milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalash hamda kasbiy tayyorgarligini rivojlantirish masalalari yoritilgan. Maqolada amaliy san'at namunalaridan foydalanish orqali pedagogik jarayon samaradorligini oshirishga qaratilgan metodik tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: etnopedagogika, kompetentlik, bo'lajak o'qituvchi, boshlang'ich ta'lim, milliy hunarmandchilik, xalq amaliy san'ati, didaktik imkoniyatlar, milliy qadriyatlar, kasbiy tayyorgarlik.

Abstract: This article analyzes the didactic possibilities of national handicrafts and folk applied art in the formation of ethnopedagogical competence of future primary school teachers. It also highlights the issues of integrating examples of folk pedagogy into the educational process, educating students in the spirit of national values, and developing their professional training. The article provides methodological recommendations aimed at increasing the effectiveness of the pedagogical process through the use of applied art samples.

Key words: ethnopedagogy, competence, future teacher, primary education, national handicrafts, folk applied art, didactic opportunities, national values, professional training.

Аннотация: В данной статье проанализированы дидактические возможности национального ремесленничества и народного прикладного искусства в формировании этнопедагогической компетентности будущих учителей начальных классов. Также освещены вопросы интеграции образцов народной педагогики в образовательный процесс, воспитания студентов в духе национальных ценностей и развития их профессиональной подготовки. В статье представлены методические рекомендации, направленные на повышение эффективности педагогического процесса посредством использования образцов прикладного искусства.

Ключевые слова: этнопедагогика, компетентность, будущий учитель, начальное образование, национальное ремесленничество, народное прикладное искусство, дидактические возможности, национальные ценности, профессиональная подготовка.

KIRISH

Jahon miqyosida oliy ta'lim tizimini transformatsiya qilish, ta'limning milliy asosini mustahkamlash, madaniy merosni saqlash va davom ettirish orqali bo'lajak o'qituvchilarning etnopedagogik kompetensiyalarini rivojlantirish muammosi dolzarb ahamiyatga ega. "2030-yillarda Barqaror rivojlanish maqsadlari (SDGs)"da ta'lim mazmunini milliy qadriyatlar va xalq pedagogikasi tajribalari bilan uyg'unlashtirish orqali talabalarning etnopedagogik kompetensiyasini rivojlantirish, ularni turli madaniyatlarga hurmat bilan qarashga, o'z milliy va umuminsoniy qadriyatlarini anglab yetishga o'rgatish, global dunyoda muvaffaqiyatli yashash va hamkorlik qilishga o'rgatish muhim ahamiyat kasb etadi ^[1].

Dunyo hamjamiyatida bo'lajak o'qituvchilarning etnopedagogik kompetensiyalarini obyektiv baholashga oid aniq metodikalar va indikatorlarni ishlab chiqishga doir ko'plab ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Xususan,

AQSH, Buyuk Britaniya, Germaniya, Fransiya, Ispaniya, Xitoy, Yaponiya, Janubiy Koreya hamda Rossiya kabi rivojlangan mamlakatlarda ta'lim samaradorligini takomillashtirish, madaniyatlararo muloqot, milliy o'ziga xosliklarni anglash, xalq pedagogikasining zamonaviy tatbiqlari bo'yicha amaliy mashg'ulotlar o'tkazish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Bu esa bo'lajak o'qituvchilarda turli madaniy muhitlarda samarali muloqot va hamkorlik ko'nikmalarini rivojlantirish zaruratini yuzaga keltirmoqda.

Mamlakatimizda oliy ta'lim jarayonida bo'lajak o'qituvchilarning etnopedagogik kompetensiyalarini rivojlantirishga oid yangi tashabbuslarni ilgari surish va ularni qo'llab-quvvatlash, zamonaviy pedagogik texnologiyalar bilan bir qatorda milliy pedagogik g'oyalarni integratsiya qilish, "...asrlar mobaynida shakllangan milliy an'analarimizga, ajdodlarimizning boy merosiga tayangan holda" yoshlar qalbi va ongiga milliylikni singdirish, ularni qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi sifatida belgilab qo'yilgan ^[2]. Shu asosda bo'lajak o'qituvchilarda milliy o'zlikni anglash va uni qadrlash, globallashuv sharoitiga moslashish hamda etnopedagogik kompetensiyalarni rivojlantirish oliy ta'limning ustuvor vazifalaridan biri sifatida belgilangan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Hozirgi davrda pedagog faoliyatida faqatgina fan asoslarini bilish yetarli emas. O'qituvchi zamonaviy bilimlar bilan bir qatorda milliy tarbiya asoslarini, madaniyatlararo muloqot qoidalarini va etnik xususiyatlarni ham chuqur bilishi lozim. Ana shu zarurat etnopedagogik kompetentlik tushunchasini yuzaga keltiradi. Etnopedagogik kompetentlik pedagogning ta'lim-tarbiya jarayonida milliy va etnik qadriyatlarni anglay olishi, ulardan samarali foydalana bilishi, turli madaniyat vakillari bilan to'g'ri hamda samarali muloqot qila olishi, o'quvchilarda milliy o'zlikni anglash tuyg'usini shakllantira olishi hamda xalq pedagogikasi vositalarini dars jarayoniga integratsiya qila olish qobiliyatidir.

Mazkur kompetentlik o'z ichiga bir necha muhim tarkibiy qismlarni qamrab oladi. Jumladan, pedagog milliy va etnik qadriyatlarining mazmun-mohiyatini tushunishi, xalqning tarixiy merosiga hurmat bilan qarashi zarur. Shuningdek, u turli millat va madaniyat vakillari bilan bag'rikenglik asosida muloqot olib borishi, ta'lim jarayonida tolerant muhit yarata olishi lozim. Bundan tashqari, o'qituvchi darslarda maqol, matal, ertak, rivoyat, milliy o'yinlar, urf-odatlar kabi xalq pedagogikasi vositalaridan o'rinli foydalanish ko'nikmasiga ega bo'lishi kerak.

Etnopedagogik kompetentlikning muhim jihatlaridan yana biri o'quvchilarda vatanparvarlik, milliy g'urur, tarixiy xotira va ajdodlar merosiga hurmat tuyg'ularini shakllantira olishdir. Chunki o'quvchi o'z milliy qadriyatlarini anglagan holda boshqa xalqlar madaniyatiga ham hurmat bilan qarashni o'rganadi. Bu esa yosh avlodning barkamol shaxs bo'lib voyaga yetishida muhim omil hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Etnopedagogika pedagogik jarayonlar va ta'lim tizimlarini etnik, madaniy hamda ijtimoiy kontekstda o'rganadigan ilmiy soha bo'lib, u ta'lim jarayonida turli etnik va madaniy guruhlar o'rtasida muloqotni, o'zaro anglashuvni va hamjihatlikni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Etnopedagogika ta'limning ijtimoiy, madaniy va etnik o'ziga xosliklarini hisobga olgan holda, har bir talabanning o'z kelib chiqishi va madaniy merosini hurmat qilishni nazarda tutadi.

Etnopedagogikaning dolzarbligi bugungi globallashuv sharoitida yanada ortib bormoqda. Chunki globalizatsiya jarayonlari tufayli turli madaniyat va xalqlar bir-biri bilan yaqinlashmoqda. Etnopedagogika esa bu jarayonda madaniy farqlarni hurmat qilish va tushunishni o'rganishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Shuningdek, ta'limda ijtimoiy adolatni ta'minlash va teng imkoniyatlarni yaratish etnopedagogikaning asosiy maqsadlaridan biridir. U individual va guruhiy o'zini anglashga yordam beradi, bu esa shaxsning psixologik rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Zamonaviy muammolar, xususan, etnik ziddiyatlar va madaniy an'analarni yo'qotish bilan bog'liq muammolarni hal qilishda ham etnopedagogika muhim rol o'ynaydi. Etnopedagogik kompetensiya ta'lim jarayonida o'qituvchilar va boshqa pedagogik xodimlarning turli etnik hamda madaniy guruh vakillari bilan samarali muloqot qilish, ularga mos ta'lim berish va ularning madaniy xususiyatlarini inobatga olish mahoratini anglatadi. Ushbu kompetensiya pedagogik faoliyatning etnik masalalari va madaniy kontekstini hisobga olgan holda o'quvchilarning ehtiyojlari, qiziqishlari hamda kelib chiqishi bilan bog'liq xususiyatlarini tushunishga qaratilgan.

Bugungi globallashuv jarayonida ta'lim tizimi oldida turgan muhim vazifalardan biri yosh avlodni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash, ularda o'z xalqining tarixi, madaniyati va ma'naviy merosiga hurmat tuyg'usini shakllantirishdan iboratdir. Shu nuqtai nazardan etnopedagogika fanining ahamiyati tobora ortib bormoqda. Chunki ushbu fan xalqning ko'p asrlik tarbiyaviy tajribasi, urf-odatlarini, an'analari va ma'naviy merosini ta'lim jarayoniga olib kirishga xizmat qiladi.

Etnopedagogika ma'lum bir xalqning asrlar davomida shakllangan tarbiyaviy tajribasi, urf-odatlar, an'analari, marosimlari, qadriyatlar, axloqiy qarashlari hamda xalq og'zaki ijodi asosida vujudga kelgan pedagogik bilimlar tizimini o'rganuvchi fan sohasidir. Ushbu fan yosh avlod tarbiyasida xalq pedagogikasi manbalaridan foydalanishning nazariy va amaliy asoslarini belgilaydi. Etnopedagogika insonni milliy ildizlariga hurmat ruhida tarbiyalash, tarixiy xotirani mustahkamlash va ma'naviy barkamollikni ta'minlashda muhim vosita sanaladi [3].

Etnopedagogikaning asosiy manbalari xalq og'zaki ijodi, maqol va matallar, ertaklar, rivoyatlar, afsonalar, urf-odatlar, milliy bayramlar, oilaviy qadriyatlar, mehnat an'analari hamda ustoz-shogird tizimi hisoblanadi. Ushbu manbalar orqali xalqning tarbiya borasidagi dono qarashlari, odob-axloq me'yorlari, mehnatsevarlik, vatanparvarlik va insonparvarlik g'oyalari avloddan-avlodga o'tib kelgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Boshlang'ich sinf o'qituvchisining etnopedagogik kompetentligi alohida ahamiyat kasb etadi. Sababi, boshlang'ich ta'lim bosqichida bolalarning ilk dunyoqarashi, axloqiy qarashlari, muomala madaniyati va qadriyatlar shakllanadi. Ushbu yosh davrida berilgan tarbiya keyingi hayot bosqichlari uchun poydevor vazifasini bajaradi. Shu bois boshlang'ich sinf o'qituvchisi bolalarga nafaqat bilim beruvchi mutaxassis, balki milliy qadriyatlarni singdiruvchi tarbiyachi hamdir.

Boshlang'ich ta'lim jarayonida ertaklar aytish, maqollarni o'rgatish, milliy bayramlar mazmunini tushuntirish, xalq o'yinlaridan foydalanish hamda hunarmandchilik elementlarini darslarga qo'shish orqali o'quvchilarda milliy ong va ma'naviy fazilatlarini shakllantirish mumkin. Buning uchun esa o'qituvchining o'zi yuqori darajadagi etnopedagogik tayyorgarlikka ega bo'lishi zarur.

O'zbek xalqining boy va ko'p asrlik madaniy merosida milliy hunarmandchilik hamda xalq amaliy san'ati alohida o'rin egallaydi. Ajdodlarimiz tomonidan yaratilgan kashtachilik, zardo'zlik, kulolchilik, yog'och o'ymakorligi, gilamdo'zlik, misgarlik, kandakorlik, do'ppido'zlik, atlas-adras to'qish kabi san'at turlari nafaqat moddiy madaniyat namunasi, balki xalqning ma'naviy olami, estetik qarashlari, turmush tarzi va dunyoqarashining yorqin ifodasidir. Ushbu hunar turlari avloddan-avlodga o'tib, xalqning mehnatsevarligi, didi, sabr-toqati va ijodkorligini namoyon etib kelmoqda [4].

Milliy hunarmandchilik va xalq amaliy san'ati namunalarining tarbiyaviy ahamiyati nihoyatda keng bo'lib, ular yosh avlodni barkamol inson etib tarbiyalashda muhim vosita hisoblanadi. Ayniqsa, bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida bu meros namunalaridan foydalanish ularda milliy qadriyatlarga sodiqlik, pedagogik tafakkur va kasbiy mas'uliyatni rivojlantirishga xizmat qiladi. Avvalo, xalq amaliy san'ati mehnat tarbiyasining muhim vositasidir. Har qanday hunar turi insondan sabr-toqat, chidamlilik, puxtalik va mas'uliyat talab qiladi. Masalan, kashta tikish yoki kulolchilik bilan shug'ullanish jarayonida inson mehnatning qadriga yetadi, ishni oxirigacha yetkazish, diqqat bilan bajarish va natijaga mas'uliyat bilan yondashishni o'rganadi. Shu bois hunarmandchilik yoshlarni halol mehnat qilishga, mehnatsevar bo'lishga undaydi. Shuningdek, milliy san'at turlari estetik tarbiya manbai hamdir. Naqshlar uyg'unligi, ranglar jozibasi, buyumlarning nafis bezatilishi insonda go'zallikka intilish hissini shakllantiradi.

Atlas va adras matolaridagi rang-baranglik, do'ppilardagi nozik bezaklar, yog'och o'ymakorligidagi murakkab naqshlar yoshlarning didini tarbiyalaydi, ularni go'zallikni ko'ra bilish va qadrlashga o'rgatadi. Natijada insonda estetik tafakkur, nafislik va san'atga muhabbat rivojlanadi. Milliy hunarmandchilikning yana bir muhim jihati shundaki, u milliy ong va milliy o'zlikni anglashni rivojlantiradi. Har bir xalqning san'ati uning tarixi, urf-odati, qadriyati va hayot tarzini aks ettiradi. Yoshlar milliy amaliy san'at namunalarini o'rganish orqali ajdodlar merosi bilan yaqindan tanishadi, ularga nisbatan hurmat hissi kuchayadi. Bu esa vatanparvarlik, milliy g'urur va tarixiy xotirani mustahkamlaydi. Bundan tashqari, xalq amaliy san'ati ijodkorlikni rivojlantirishda katta ahamiyatga ega. Har bir naqsh yaratish, buyum bezash yoki yangi shakl topish jarayoni tasavvur, mustaqil fikrlash va yangicha yondashuvni talab qiladi.

Shu sababli hunarmandchilik bilan shug'ullangan yoshlarning ijodiy tafakkuri kengayadi, yangilik yaratishga intilishi ortadi. Bu esa keyinchalik pedagogik faoliyatda ham samarali qo'l keladi. Xalq amaliy san'ati axloqiy tarbiya vositasi sifatida ham muhimdir. Ustoz-shogird an'anasi orqali yoshlarga kattalarga hurmat, odob-axloq, halollik, poklik, e'tibor, samimiyat kabi insoniy fazilatlar singdiriladi. Hunar egallash jarayonida shogird ustozdan nafaqat kasb sirlarini, balki hayotiy tajriba, muomala madaniyati va ma'naviy qadriyatlarni ham o'rganadi.

Bo'lajak o'qituvchilarning etnopedagogik kompetentligini rivojlantirish jarayoni uzluksiz, tizimli va amaliy yo'naltirilgan tarzda tashkil etilishi lozim. Bu borada oliy ta'lim muassasalarida zamonaviy pedagogik yondashuvlar bilan bir qatorda milliy qadriyatlar, xalq pedagogikasi hamda madaniy meros imkoniyatlaridan samarali foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi [5].

O'quv rejalarga "Etnopedagogika asoslari" fanini chuqurlashtirish pedagogika yo'nalishida tahsil olayotgan talabalar uchun mazkur fan mazmunini boyitish va uni amaliy mashg'ulotlar bilan uyg'unlashtirish maqsadga muvofiqdir. Ushbu fan doirasida xalqning tarbiyaviy tajribasi, milliy urf-odatlar, qadriyatlar, marosimlar, oilaviy

tarbiya an'analari, xalq og'zaki ijodi hamda milliy hunarmandchilikning tarbiyaviy imkoniyatlari o'rgatilishi zarur. Shuningdek, fan doirasida keys-stadi, loyiha metodi, muammoli vaziyatlar va interfaol metodlardan foydalanish orqali talabalarning nazariy bilimlarini mustahkamlash mumkin.

Hunarmand ustalar bilan uchrashuvlar tashkil etish talabalarda milliy merosga hurmat va qiziqishni shakllantirish uchun muhim vosita hisoblanadi. Tajribali hunarmand ustalar, xalq amaliy san'ati vakillari va ijodkorlar bilan muntazam uchrashuvlar tashkil etish katta samara beradi. Bunday uchrashuvlarda talabalar hunarmandchilik sir-asrorlari, mehnat madaniyati, ustoz-shogird an'analari, sabr-toqat va ijodkorlikning ahamiyati haqida bevosita ma'lumot oladilar. Bu esa bo'lajak o'qituvchilarda milliy qadriyatlarga asoslangan tarbiyaviy qarashlarning shakllanishiga xizmat qiladi. Muzey, tarixiy maskan va ustaxonalarga ekskursiyalar uyushtirish nazariy bilimlarni mustahkamlashda muhim metodik vosita hisoblanadi. Shu sababli talabalarni muzeylar, tarixiy obidalar, qadimiy shahar markazlari hamda xalq ustalari faoliyat yuritayotgan ustaxonalarga olib borish tavsiya etiladi. Ekskursiya davomida talabalar milliy meros namunalarini bevosita kuzatib, ularning yaratilish tarixi, estetik va tarbiyaviy ahamiyati bilan tanishadilar. Bu esa ularda tarixiy xotira, milliy g'urur va pedagogik kuzatuvchanlikni rivojlantiradi.

Talabalar ijodiy loyihalarini rag'batlantirish bo'lajak o'qituvchilarning mustaqil fikrlashi va ijodiy yondashuvini rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu maqsadda milliy qadriyatlar asosidagi loyiha ishlari tashkil etilishi lozim. Masalan, "Xalq o'yinlarining tarbiyaviy ahamiyati", "Milliy hunarmandchilik darslarda", "Boshlang'ich sinflarda etnopedagogik tarbiya metodlari" kabi mavzularda ijodiy loyihalar ishlab chiqish mumkin. Eng yaxshi loyihalarni tanlovlar, ko'rgazmalar va konferensiyalar orqali rag'batlantirish talabalar motivatsiyasini oshiradi. Raqamli platformalarda milliy merosga oid kontent yaratish bugungi raqamli ta'lim muhitida alohida ahamiyat kasb etadi. Shu bois talabalar tomonidan milliy meros, xalq pedagogikasi, urf-odatlar va hunarmandchilik turlari haqida videodarslar, taqdimotlar, infografikalar, elektron qo'llanmalar hamda ijtimoiy tarmoqlar uchun ma'rifiy kontentlar yaratish yo'lga qo'yilishi lozim. Bu nafaqat etnopedagogik kompetentlikni oshiradi, balki raqamli kompetensiyalarni ham rivojlantiradi.

Pedagogik amaliyotda milliy metodlardan foydalanishni yo'lga qo'yish ham muhim ahamiyatga ega. Talabalar maktab amaliyotiga chiqqan davrda boshlang'ich sinf o'quvchilari bilan ishlashda xalq pedagogikasi vositalaridan foydalanishlari tavsiya etiladi. Jumladan, maqol va matallar, topishmoqlar, tez aytishlar, milliy o'yinlar, odob-axloqqa oid rivoyatlar, ertaklar hamda hunarmandchilikka oid amaliy topshiriqlar dars jarayoniga integratsiya qilinishi mumkin. Bunday metodlar bolalarda qiziqish uyg'otadi, ta'lim samaradorligini oshiradi va milliy qadriyatlarga hurmatni shakllantiradi.

Ilmiy-tadqiqot faoliyatiga jalb etish ham muhim metodik tavsiyalardan biridir. Talabalarni etnopedagogika yo'nalishidagi ilmiy izlanishlarga jalb etish, ularni kurs ishlari, bitiruv malakaviy ishlari, maqolalar va ilmiy seminarlar orqali milliy pedagogik merosni tadqiq etishga yo'naltirish zarur. Bu jarayon bo'lajak o'qituvchilarning ilmiy dunyoqarashini kengaytiradi va kasbiy tayyorgarligini mustahkamlaydi^[6].

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, milliy hunarmandchilik va xalq amaliy san'ati bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining etnopedagogik kompetentligini shakllantirishda muhim didaktik vosita hisoblanadi. Ular orqali talabalar milliy merosni chuqur anglaydi, pedagogik faoliyatga ijodiy yondashadi hamda boshlang'ich sinf o'quvchilarini milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalashga tayyorlanadi. Shu sababli oliy ta'lim muassasalarida pedagog kadrlar tayyorlash tizimida xalq pedagogikasi, milliy hunarmandchilik va amaliy san'at imkoniyatlaridan tizimli foydalanish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. 28.01.2022-yildagi PF-60-son. <https://lex.uz/docs/-5841063>
2. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma'naviyat, 2008-yil, 36-bet.
3. Musurmonova O. Oila ma'naviyati – milliy g'urur. – Toshkent: O'qituvchi, 2000-yil, 29-bet.
4. Xasanboyeva O. Pedagogika nazariyasi va tarixi. – Toshkent, 2018-yil, 82-bet.
5. Jo'rayev R.H. Xalq pedagogikasi asoslari. – Toshkent, 2016-yil, 73-bet.
6. Volkov G.N. Etnopedagogika. – Moskva: Akademiya, 1999-yil, 58-bet.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №5(3)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.